

ISSN - 2395-5104

शब्दार्णव
Shabdarnav

International Refereed Journal of Multidisciplinary Research

Year 3

Vol. 6, Part-I

July-December 2017

Scientific Research
Educational Research
Technological Research
Literary Research
Behavioral Research

Editor in Chief
RAMKESHWAR TIWARI

Executive Editors
Dr. Kumar Mritunjay Rakesh
Mr. Raghwendra Pandey

Published by
Samnvay Publishing House
Mujaffarpur, Bihar

PIAAB

Shabdarnav
ISSN 2395-5104

PATRONS

Mr. Rajanikant Pandey (INDIA)
Mr. Narvat Vious (GERMANY)

EDITOR IN CHIEF

Ramkeshwar Tiwari

ASSOCIATE EDITORS

Dr. Umakant Chaturvedi
Dr. Shyamanand Mishra
Dr. Chandrakant Dutt Shukl
Dr. Shankar Mishra
Dr. Shanti Lal Shalvi
Dr. Umapati Mishra
Dr. Rajiv Kumar Singh

WORKING GROUP

Dr. Purnima Acharya
Miss. Sandhya
Miss. Kajal Ojha
Mr. Sudhanshu Chaubey
Mr. Awaneesh Kumar Singh
Mr. Shatish Pandey

Date of Publication : 15 July, 2017

PRINTED BY

Raj Graphics

BHU Road (Near SBI ATM), Lanka, Varanasi - Mob. : 09415842611

PIAAB

विशेष : पत्रिका के किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान का अधिकार सम्पादक मण्डल के पास स्थायी रूप से सुरक्षित है तथा लेखकों के शोध-पत्र उनके अपने विचार हैं, पत्रिका परिवार उनके विचारों से सहमत हो यह आवश्यक नहीं है।

37. उत्तरनैपथीयचरिते अलङ्कारयोजना
पूनमयादवः 132-137
38. परगलधुमंजूषायां नामेशस्य लक्षणानिरूपणम्
प्रशान्तः 138-142
39. वेदाङ्गेषु ज्योतिर्विज्ञानम्
समीरः 143-144
40. अपेक्षित नेतृत्वशैली हेतु कौशल विकास
टेकचन्द भारद्वाज 145-148
41. विद्यारम्भ मुहूर्तः
दिवाकर शर्मा 149-150
42. ज्योतिषग्रन्थेषु प्रजननविद्यायाः स्वरूपम्
ललितकुमारः 151-153
43. नक्षत्रेषु ग्रहसंचरणवशात् इंधनपदार्थेषु अर्घस्य परिवर्तनम्
मुक्तेश कुमार गौतमः 154-157
44. मिहिरोक्तदिशा नष्टजातकविचारः
विनायकभट्टः 158-161
45. Sri Aurobindo and His Poetic Vision
Dr. Rajiv Kumar Singh 162-163
46. The Distinction between Certainty and Knowledge of Wittgenstein
Manjesh Kumar 164-166
47. Philosophical Approaches to Hohfeld's Analysis of Rights
Dr. Pawan Kumar Yadav 167-170
48. Underprivileged Destitute Child Protagonists in the Novels of
Charles Dickens and Mulk Raj Anand, A Comparative Study
(with Special Reference to Great Expectations, David Copperfield,
Untouchable and Coolie) 171-174
Dr. Narendra Dev Shukla

PIAAB

मिहिरोक्तदिशा नष्टजातक विचारः

विनायकभट्टः*

प्रस्तावना

ज्योतीषि अधिकृत्य प्रवृत्तस्यास्य ज्योतिषशास्त्रस्य कालनिर्णायकत्वेन वेदाङ्गत्वम् । वेदाङ्गभूतेऽस्मिन् शास्त्रेऽपि सन्ति षड् अङ्गानि^१- जातक-गोल-निमित्त-प्रश्न-मुहूर्त-गणितनामानि । तत्रान्यतमस्य जातकस्य निर्वचनावसरे प्रायः सर्वे ज्योतिषशास्त्रपारावारगभीरताविज्ञानेनाचार्याः इति विरुदाङ्किताः स्वीयसन्दर्भं स्वशैल्या उररीकुर्वन्ति यत् पूर्वार्जितसदादिकर्मफलरूपसुखाद्यभिव्यञ्जकम् । ज्योतिषशास्त्रवनपञ्चाननेन मिहिराचार्येण स्वकीये बृहज्जातके तदेवोक्तं कर्माजितं पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्तिं समभिव्यनक्ति इति ।

किन्तु पूर्वार्जितसदादिकर्मफलरूपसुखादीन् जातुकामेन आधानजनन-समयज्ञानविहीनेन नष्टजातकेन किं कर्तव्यमिति जिज्ञासासमुद्भवे समुपदिशति पराशरः मैत्रेयाय^२ -

प्रश्नतोऽब्दायनर्तुपक्षतिध्यक्षराशिषु ।

अजातेष्वपि तज्जातुं शक्यते नात्र संशयः ॥ इति ॥

सकलशास्त्रगुणगणसम्पन्नैः भवद्भिः सुविदितमेवैतत् आचार्य-भेदात् क्रमभेदोऽपि बहुधा दृश्यते । अत एव ज्योतिषशास्त्रपितामह इति विरुदाङ्कितेन आचार्यवराहमिहिरेण स्वसन्दर्भं इति नष्टजातकमिदं बहुप्रकारं मया विनिर्दिष्टम् इत्युक्तम् । अतः सत्सु बहुषु प्रकारेषु पराशर-यवन-मणित्य-सत्याचार्यादिषु प्रोक्तेषु मिहिरपुरस्कृतप्रकाराः विव्रियन्तेऽत्र ॥

तत्र विदितमेव हि गुरुचारवशात् संवत्सरज्ञानं सुलभसाध्यमिति । अत एव पराशरादि-मिहिरपर्यन्तं सर्वे आचार्याः प्रश्नवशात् नष्टजातकनिर्माणावसरे गुरुस्थानविज्ञापनमुपदिशन्ति । तदर्थं मिहिरः बृहज्जातके - लग्नत्रिकोणेषु गुरुं त्रिभागैः विकल्प्य वर्षाणि वयोनुमानात् इत्युपदिदेश ।

अर्थात् - त्रिषु द्वेककेषु प्रश्नलग्नोदयद्वेककाणं ज्ञात्वा प्रथमे उदये - लग्ने एव, द्वितीये - पञ्चमस्थाने, तृतीये तु नवमे इति गुरुं विज्ञाय सति सन्देहे^३ द्वादशवर्षेषु विकल्प्यः । प्रश्नलग्नतः प्रथमद्वेककाणोदये लग्नतः गुरुं यावत्, द्वितीये पञ्चमतः गुरुं यावत्, तृतीयोदये नवमात् गुरुं यावदिति, सन्देहसद्भावे सति द्वादशभगणगुरुगमनकाले विकल्पनीयः इति मतान्तरमुक्त्वा एतन्नाभीष्टमिति यवनवदनोदगतवाणी भट्टोत्पलः ब्रवीति^४ -

द्वेकाणलग्नक्रमास्तराशौ गुरुर्विलगनादित्रिकोणगोऽभूत् ।

समुद्गते तद्भवनक्रमेण स्वाचारभादब्दगतिं प्रगण्यात् ॥ इति

किन्त्वत्र मतभेदं पराशरः प्रोवाच^५- यस्मिन् द्वादशांशे लग्नोदयो भवति तस्मिन्नेव राशौ द्वादशाब्दचक्ररूपवयोनुमानात् गुरुर्जयः । एष एव सामान्यक्रम इति^६ भट्टोत्पलेनापि स्वटीकायां टीक्यते । एवं आचार्यभेदात् क्रमभेदेऽपि^७ बहुभिरागमैः सिद्धानि मतानि स्वानुकूलार्थं सच्छिष्योपदेशार्थञ्च बहुयत्नात् परीक्ष्य गृहीतव्यानि ।

*शोधच्छात्रः, ज्योतिषविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, तिरुपति: (आ.प्र)

PVAB

गुरुजानात् संवत्सरं ज्ञात्वा अयनज्ञानार्थं प्रश्नोदयः होरा पूर्वार्धं स्यात् तर्हि उत्तरायणे अपरार्धं चेत् दक्षिणायनमिति मिहिरपराशराभ्यां प्रोच्यते । उदयद्रेक्काणाधिपस्य रवेः ग्रीष्मः, मन्दस्य शिशिरः, कवेर्वसन्तः, पुनरारस्य ग्रीष्मः, शीतकरस्य वर्षा, सौम्यस्य शरत्, गुरोः हेमन्तः ज्ञेयः¹⁰ । ऋत्वयनयोर्विरोधे¹¹ चन्द्रजजीवाः परिवर्तनीयाः शुक्रारमन्दैरयने विलोमे इति मिहिरमतिः ।

एवं ज्ञाते मासेऽपि तिथ्यादीन् विहाय जातकनिर्माणमसाध्यमित्ययमंशः कार्तान्तिकस्य जातपूर्व एव । अतः कार्तान्तिकेन मिहिरेण एवमूचे¹²

अत्रापि होरापटवो द्विजेन्द्राः सूर्याशतुल्यां तिथिमुद्धिशन्ति ।

रात्रिदयुसंज्ञेषु विलोमजन्म भागैश्च वेलाः क्रमशो विकल्प्याः ॥

वचनस्यास्य विवरणार्थं स्पष्टविप्रतिपत्यर्थञ्च अनामिकस्यामुकसमयं स्वीकृत्य गणितक्रमः प्रदर्शयतेऽत्र ।

अमुकस्य प्रश्ने - राश्यादिस्पष्टलग्नम् - ६/२७/२५/४० राश्यादिस्पष्टसूर्यः - ५/२७/५५/२५ प्रायः तस्य वयः २०

संवत्सरज्ञानाय गुरुस्थानज्ञानं पूर्वोक्तपराशरमिहिरयोः प्रकाराभ्यां प्रदर्शयते । प्रथमतया पराशरपद्धतिः -

स्फुटलग्नस्य तु एकादशद्वादशांशे सिंहे स्थितत्वात् तस्य जन्मसमये तत्रैव जीवो ज्ञेयः । प्रश्नसमये जितुमेऽङ्गिरस्त्वात् इतःपर्यन्तम् एकादशवर्षीयः इत्यभिज्ञातम् । वपुरवलोक्यानुमानाधिकारत्वात् भगणगमनसङ्ख्यासंवत्सरयोजनात् त्रयोविंशतिवर्षीय इत्यभवत् अतः प्रमोद इति संवत्सरे सञ्जात इति समूहयते । मिहिरमते -

अन्त्यद्रेक्कणोदयदृष्टत्वात् नवमे नाम जितुमे इज्यो ज्ञेयः । सम्प्रश्न-समयेऽपि सुरगुरोः तत्रैव सद्भावात् सद्वादशवर्षं सञ्जाते सत्यपि संवहनमवलोक्य पुनर्द्वादशसंवत्सरसंयोगात् चतुर्विंशतिवर्षीयः इत्यवगच्छामः । अतः अमुकः शुक्लनाम्नि संवत्सरे सञ्जात इति संजायते ।

अयनज्ञानम् - स्फुटलग्नस्य होरापरार्धत्वात् दक्षिणायनम् ।

ऋतुविज्ञानम् - बोधनस्य द्रेक्काणत्वात् शरद्वतुरिति ज्ञेयः ऋत्वयनयोः वसंवादत्वाच्चा

मासज्ञानम् - द्रेक्काणस्योत्तरार्धं उदयत्वात् द्वितीयमासः - तुलामासः भवति ।

तिथिनिर्णयः - "सूर्याशतुल्यां तिथिमुद्धिशन्ति" इत्युक्तत्वात् सूर्याशसाधनक्रमः सूच्यते । तृतीय द्रेक्काणस्योत्तरार्धस्य अंशादुदयः २/२५/४०, अस्य कलाः - १४५/४० अनुपातेन तिथिर्जातव्यः

$$\text{अतः } \frac{(१४५/४०) ३०३००}{४०} = १४/३४/००$$

अतः जन्मकालीनराश्यादिस्पष्टसूर्यः - ६/१४/३४/००

जन्मेष्टकालसाधनम् -

सायनतात्कालिकरवितः यथोक्तसिद्धान्तरीत्या क्रान्तिं संसाध्य "क्रान्तिज्या विषुवद्भाष्नी"¹³ इत्यादिना कुज्यां चरज्यां च विधाय ततो दिनरात्रिमाने समाकलय्य सूर्योदयकालञ्च विज्ञाय तत्काले रविं प्रचाल्य औदेयिकार्कः कर्तव्यः । पूर्वानीतजन्मकालिकार्कस्य औदेयिकार्कस्य च कलात्मकमन्तरं षष्ट्या

सङ्गुण्य स्फुटरविगत्या विभज्य घट्यात्मकं शतफलं लभ्यते तत्तुल्यकाले उदयात् परं पूर्वं वा जन्मकालः
वेदितव्यः इति पराशरराधान्तः ।

वराहस्त्वेवमवादीत् - "रात्रिदयुसंज्ञेषु विलोमजन्म भागैश्च वेलाः क्रमशो
विकल्प्याः" प्रश्नलग्ने रात्रिसंज्ञकराशौ व्यवस्थिते दिवा जन्मेति, दिवासंज्ञकराशौ व्यवस्थिते रात्रौ जन्म
प्रश्नकर्तुरभूत् इति वक्तव्यम् । प्रकृतोदाहरणे तुलायाः दिनसंज्ञकत्वात् रात्रौ जन्मेति जायते । रात्रौ पुनः
कियतीषु घटिकासु गतासु इति चेत् - दिनप्रमाणं रात्रिप्रमाणं वा यदभीष्टं तत्
प्रश्नकालिकजन्मलग्नभुक्तकालेन संगुण्य प्रश्नकालिक-जन्मलग्नप्रमाणेन विभाज्यं, तदा घटिकात्मकं
यत् फलं लब्धं तत्समये अमुकस्य जन्म वाच्यम् । जन्मलग्नकाले यथोक्तविधिना यत्लग्नं साध्यते तदेव
जन्मलग्नं भवति । अस्मिन्नेव काले सर्वेऽपि ग्रहाः साध्याः ।

एवं नष्टजातके सिद्धेऽपि बहुभिरागमैः विचिन्तितः सुदुर्लभाः नैके प्रकाराः वराहेणोपदिष्टे
विशिष्टे बृहज्जातके विराजन्ते । अतः तत्रोक्तमासराशिविज्ञाना-यान्यक्रमाः प्रस्तूयन्ते ।

प्रश्नकाले स्फुटचन्द्रः यस्मिन्नृक्षे भवति तेन नक्षत्रेण चित्रादितारकाद्वन्द्वे-ष्वन्यतमेन
पूर्णेन्दुयोगे यस्य मासस्य संज्ञा जायते तस्मिंश्चान्द्रमासे प्रष्टुर्जन्म वक्तव्यम् । एवमेव लग्नत्रिकोणेषु
उत्तमवीर्ययुक्तं राशिर्यो भवति सः जन्मचन्द्राधिष्ठितराशिरित्यर्थः । तत्र संशये सति "शकुनैर्जातसंवादम्"
इत्यादि-रीत्या प्रश्नकाले प्रच्छकः यदङ्गं स्पृशति वराङ्गादिषु, स्थिरचक्रेण च यस्मिन् राशौ च तिष्ठति,
यद्वासिसम्बद्धमक्षरं वा ब्रूते, तथैव भक्ष्येण आहतेन आकारेण रुतेन, तत्रापि बहूनां संभवे बलवशेन
प्रष्टुर्जन्मचन्द्रो वक्तव्य अथवा प्रकारान्तरेण विलग्नात् यावान् गतः सोमः तावान् शीतरश्मिना राशिः
वक्तव्यः । किन्त्वत्र विशेषेण मीनोदये मीनयुगमेव प्रदिष्टम् ।

किन्त्वेतत् सर्वं ज्योतिःशास्त्रपारावारगभीरताविज्ञानेन शब्दन्यायसम-न्वितेषु बहुषु शास्त्रेषु
निपुणेषु होरातन्त्रमहार्णवप्रतरणे भग्नोद्यमानां शास्त्रप्लवरूप-होराशास्त्रप्रणेतुः मिहिरस्य नाभीष्टम् ।
यतो हि केचिच्छाङ्केति¹⁴ प्रारभ्यते ।

अतः मिहिरसम्मतं तेनैव स्वल्पजातकेऽप्युपदिष्टमस्य मानसपुत्र इति
विरुदाङ्कितकल्याणवर्मणापि प्रदर्शितप्रकारोत्र प्रस्तूयते -

प्रश्नस्पष्टोदयं लिप्तीकृत्य लग्नगतराशितत्रस्थग्रहाणां गुणकं संगुण्य, उदयं
प्रथममध्यमोतरद्रेक्काणेषु ज्ञात्वा प्रथमे उत्तरे च नवकसंयोगवियोगं क्रमेणकृत्वा लब्धकर्मयोग्यगुणपिण्डं
सप्ताहतलब्धिं त्रिघनैर्भाजिते सति शेषं जन्मर्क्षं भवति । एवं प्राप्तकर्मयोग्यगुणपिण्डं स्थानचतुष्टये धृत्वा
क्रमात् १०,८,७,५ गुणाङ्कया संगुण्य पूर्वोक्तप्रकारेण नवकसंयोगवियोगौ करणीयौ । एवं दशतः
संगुणितकर्मपिण्डात् परमायुस्सङ्ख्यया (१२०) विभज्यावशिष्टं गतसंवत्सरो भवति ।

तस्मादेव दशगुणितपिण्डात् ऋतुसङ्ख्यया (६) विभज्यावशिष्टं शिशिरादि ऋतुर्भवति । ऋतौ
मासद्वयसद्भावात् तस्मादेव दशगुणितपिण्डात् संख्याद्वयेन विभज्य एकशेषे प्रथमं शून्ये द्वितीयमिति
चिन्तनीयम् । तत्र अष्टसंख्यया संगुणितपिण्डं पक्षसङ्ख्यया (२) एकशेषे शुक्लेति शून्ये द्वितीयमिति,
तदेव पिण्डं तिथिसङ्ख्यया (१५) विभज्य शेषं प्रतिपदादि तिथिरिति मन्तव्यम् । सप्ताहतपिण्डं
नक्षत्रसंख्यया (२७) विभज्य शेषमश्विन्यादीति संख्याद्वयेन विभज्य एकशेषे दिनं अन्यथा रात्रिरिति
साधनीयम् । एवमेव पञ्चनिघ्नगुणपिण्डया दिनप्रमाणेनाथवा रात्रिप्रमाणेन (३०घटिका)¹⁵ भागमपहत्य

PIAAB

शेषमेव जन्मघटिका इति सुनिश्चित्य तस्मिन्नेवसमये लग्नादीन् साधयेत् । एवं सत्सु बहुषु क्रमेण यत्नाद् परीक्ष्य ग्राह्यमिति¹⁶ वराहोक्तिर्वरीवर्तीति कारणतः बहुभिरागमैः विचिन्तिताः सुदुर्लभाः नैके प्रकाराः यत्नात् परीक्ष्य जिज्ञासुः विन्दीत ।

सहायकग्रन्थसूची-

बृहज्जातकम्-मूलम्
बृहज्जातकम्-भट्टोत्पलटीका
बृहज्जातकम्-रुद्रटीका
बृहज्जातकविवरणम्-मातृका
प्रश्नमार्गम्
बृहत्पराशरहोराशास्त्रम्
सूर्यसिद्धान्तः

ग्रन्थसूची-

- 1 प्र.मा- जातक-गोल-निमित्त-प्रश्न-मुहूर्ताख्य-गणितनामानि
अभिदधतीहषडङ्गान्याचार्या ज्योतिषे महाशास्त्रे ॥६॥
- 2 बृ.प.होरा
- 3 बृहज्जतकनष्टजातकाध्याये
- 4 वयोनुमानात् - आगतां व्यक्तिं अभिलक्ष्य विकल्पः कर्तव्यः
- 5 बृहज्जातकस्य नष्टजातकाध्यायस्य द्वितीयश्लोकव्याख्यानावसरे
- 6 बृ.प.होरा- नष्टजातकाध्याये- प्रश्नलग्नभास्करांश-राशौ जीवे जनुर्भवेत् । ॥५॥
- 7 बृहज्जातकस्य नष्टजातकाध्यायस्य द्वितीयश्लोकव्याख्यानावसरे
- 8 बृहज्जतकनष्टजातकाध्याये- ग्राह्यमतः सच्छिष्यैः परीक्ष्य यत्नाद्यथा भवति ॥१७॥
- 9 बृहज्जतकनष्टजातकाध्याये - पूर्वार्धे भवनस्यविन्द्याद्भानावुदग्दक्षिणगे प्रसूतिम् ॥१॥
- बृ.प.होरा- नष्टजातकाध्याये - सौम्ययाम्यायने स्यातां होरापूर्वपरार्धयोः ॥५॥
- 10 बृहज्जतकनष्टजातकाध्याये - ग्रीष्मोर्कलग्ने कथितास्तु शेषैरन्यायनर्तावृत्तुरर्कचारात् ॥२॥
- 11 बृहज्जतकनष्टजातकाध्याये- ॥३॥
- 12 बृहज्जतकनष्टजातकाध्याये- ॥४॥
- 13 सूर्यसिद्धान्ते द्वितीये अध्याये ॥६१॥
- 14 बृहज्जतकस्य नष्टजातकाध्याये ॥५॥
- 15 अमुकदिनस्य स्पष्टसूर्यं विना दिनाथवा रात्रि प्रमाणनिर्धारणे क्रम एव नास्ति किन्तु भट्टोत्पलेन स्वटीकायां "पञ्चगुणकराशेस्तेन दिनप्रमाणेन रात्रिप्रमाणेन वा आगमपहृत्य" इत्युक्तमेवमेव सत्येन्द्रस्य हिन्दीटीकायामपि (पूर्वानीताः दिनादयः चान्द्रः) । रुद्रभट्टेनात्र किमपि नोक्तत्वात् सावनमानेन सामान्यरूपेण दिवसस्य ६० घटिकेति कारणतः तस्यार्धमिति कारणतः स्वीकृतमेवमया ।
- 16 बृहज्जतकस्य नष्टजातकाध्याये ॥१७॥